

**OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA NOGIRONLIK
MASALALARINI YORITISHDA IJTIMOYIY-HUQUQIY MODEL VA
TO'G'RI TERMINOLOGIYANING AHAMIYATI**

Mamatkhanov Ulug'bek Abdujabbarovich

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti magistranti

Annotatsiya

Mazkur tezisda ommaviy axborot vositalarida nogironlik masalalarini yoritishda qo'llaniladigan media modellar, to'g'ri terminologiya va ijtimoiy-huquqiy yondashuvning ahamiyati tahlil qilinadi. Unda nogironligi bo'lgan shaxslarning media obrazida tibbiy, xayriya va "ibrat" modellarining hanuz saqlanib qolayotgani, bunday yondashuvlar tashqi jihatdan ijobiy ko'rinsa-da, amalda nogironlikni shaxsning individual muammosi, yordamga muhtojlik holati yoki favqulodda matonat belgisi sifatida ko'rsatishi asoslanadi. Tezisda nogironlik mavzusini yoritishda shaxsni rahm-shafqat yoki qahramonlik obyekt sifatida emas, balki huquq egasi, jamiyatning teng a'zosi va mustaqil ijtimoiy subyekt sifatida talqin qilish zarurligi ochib beriladi. Shuningdek, noto'g'ri terminologiya va stereotipik tasvirlar nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyatdagi vakilligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, shu bois jurnalistika amaliyotida inklyuziv muloqot madaniyatini shakllantirish zarurligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: nogironlik, ommaviy axborot vositalari, media model, ijtimoiy-huquqiy model, tibbiy model, xayriya modeli, "ibrat" modeli, to'g'ri terminologiya, inklyuziv kommunikatsiya, media etikasi.

So'nggi yillarda nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini ta'minlash, ularning jamiyat hayotida teng va to'laqonli ishtirok etishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, axborot va kommunikatsiya sohalarida inklyuziv yondashuvni kuchaytirish dolzarb ijtimoiy va ilmiy masalalardan biriga aylandi. BMTning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasida nogironligi bo'lgan shaxslarning

jamiyat hayotida boshqalar bilan teng asosda ishtirok etishi, axborotdan foydalanishi va kamsitilmasligi xalqaro huquqiy majburiyat sifatida belgilangan [1]. O'zbekiston Respublikasining "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonunida ham nogironligi bo'lgan shaxslarning sha'ni, qadr-qimmatini, huquq va erkinliklarini ta'minlash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida mustahkamlangan [2].

Nogironlik masalasi bugungi kunda faqat tibbiy yoki ijtimoiy himoya sohasi doirasida emas, balki inson huquqlari, tenglik, kommunikativ adolat va media madaniyati bilan bog'liq keng qamrovli masala sifatida qaralmoqda. Ommaviy axborot vositalari bu jarayonda alohida o'rin tutadi. Chunki media nogironligi bo'lgan shaxslar haqidagi jamoatchilik tasavvurlarini shakllantiradi, ularni mustahkamlaydi yoki aksincha, yangilashi mumkin. Shu ma'noda nogironlik mavzusini OAVda yoritish oddiy axborot berish jarayoni emas, balki jamiyatdagi munosabat, qadriyat va ijtimoiy tasavvurlarni qayta ishlab chiqaruvchi kommunikativ jarayondir.

Jurnalist tanlagan so'z, sarlavha, vizual obraz, intervyu savoli va umumiy rakurs orqali auditoriyada muayyan munosabat shakllanadi. Agar nogironligi bo'lgan shaxs faqat kasallik, zaiflik, achinish yoki yordamga muhtojlik nuqtai nazaridan ko'rsatilsa, bunday material jamiyatda paternalistik va xayriya yondashuvini mustahkamlaydi. Agar u oddiy hayotiy faoliyati uchun haddan tashqari qahramonlashtirilsa, bunda ham shaxsning teng huquqli inson sifatidagi tabiiy maqomi xiralashadi. Shu bois OAVda nogironlik masalalarini yoritishda asosiy mezon insonning o'ziga emas, balki uning jamiyatda duch kelayotgan to'siqlariga, huquqlariga, imkoniyatlariga va ijtimoiy ishtirokiga qaratilishi lozim.

Nogironlik mavzusining O'zbek va jahon matbuotida yoritilishida bir nechta asosiy media modellar namoyon bo'ladi. Bular orasida tibbiy model, xayriya modeli, "ibrat" yoki qahramonlashtirish modeli hamda ijtimoiy-huquqiy model alohida ahamiyatga ega. Tibbiy model nogironlikni asosan inson tanasi yoki sog'lig'idagi muammo sifatida talqin qiladi. Bunday yondashuvda e'tibor shaxsning huquqlari,

ijtimoiy ehtiyojlari yoki jamiyatdagi to'siqlarga emas, balki uning tashxisi, jismoniy yoki funksional holatiga qaratiladi. Natijada nogironligi bo'lgan shaxs faol subyekt emas, balki "davolanishi", "tuzalishi" yoki "moslashishi" kerak bo'lgan obyekt sifatida ko'rsatiladi. M. Oliver nogironlikning ijtimoiy modelini asoslar ekan, nogironlikni shaxsdagi individual kamchilik sifatida emas, balki jamiyatdagi to'siqlar va moslashtirilmagan muhit bilan bog'liq hodisa sifatida tushunish zarurligini ta'kidlaydi [5].

Xayriya modeli esa nogironligi bo'lgan shaxsni yordam, ehson va rahmshafqat obyekt sifatida talqin qiladi. Bunday materiallarda jurnalistik e'tibor ko'pincha shaxsning mustaqil hayoti, huquqlari va ijtimoiy faolligiga emas, balki unga kim yordam bergani, qanday xayriya qilingani yoki qanday muruvvat ko'rsatilganiga qaratiladi. Albatta, ijtimoiy ko'mak va hamjihatlik jamiyat uchun muhim qadriyatdir. Biroq nogironlik mavzusini faqat xayriya rakursida yoritish nogironligi bo'lgan shaxslarni teng huquqli fuqarolar sifatida emas, yordam kutuvchi passiv qatlam sifatida tasavvur qilishga olib keladi.

"Ibrat" modeli tashqi jihatdan ijobiyroq ko'rinsa-da, uning ham muammoli tomonlari mavjud. Bu yondashuvda nogironligi bo'lgan insonning ta'lim olishi, ishlashi, sport bilan shug'ullanishi, ijod qilishi yoki oilaviy hayot kechirishi odatiy insoniy huquq sifatida emas, balki noodatiy matonat, favqulodda jasorat yoki "hammani hayratga soluvchi" holat sifatida talqin qilinadi. Natijada nogironligi bo'lgan shaxs o'z kasbiy, ijodiy yoki shaxsiy yutug'i bilan emas, aynan "nogiron bo'la turib" shu ishni qilgani bilan taqdim etiladi. C. Barnes media materiallarida nogironligi bo'lgan shaxslar ko'pincha stereotipik obrazlar orqali ko'rsatilishini, bunday tasvirlar esa jamiyatda nogironlik haqidagi biryoqlama qarashlarni mustahkamlashini ta'kidlaydi [4].

Zamonaviy jurnalistika uchun eng maqbul yondashuv ijtimoiy-huquqiy modeldir. Bu model nogironlikni shaxsning o'zidagi "kamchilik" sifatida emas, balki moslashtirilmagan muhit, noto'g'ri jamoatchilik qarashlari, axborot va kommunikatsiya to'siqlari, ta'lim, mehnat va ijtimoiy hayotdagi tengsizliklar bilan

bog'liq murakkab ijtimoiy hodisa sifatida talqin qiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Jahon banki tomonidan tayyorlangan "World Report on Disability" hisobotida ham nogironlik inson salomatligi holati bilan atrof-muhit va shaxsiy omillar o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasi sifatida izohlanadi [6]. Demak, nogironlikni yoritishda asosiy savol "bu insonda qanday muammo bor?" degan nuqtadan "jamiyatda uning teng ishtirokiga qanday to'siqlar bor?" degan nuqtaga ko'chishi kerak.

Ijtimoiy-huquqiy model jurnalistdan nogironligi bo'lgan shaxsni rahm-shafqat yoki qahramonlik obyekti sifatida emas, balki huquq egasi, mustaqil fikrga ega shaxs va jamiyatning teng a'zosi sifatida ko'rsatishni talab etadi. Bunday yondashuvda jurnalist nogironlikni shaxsiy fojea emas, balki muhit, infratuzilma, axborot, munosabat va siyosat bilan bog'liq ijtimoiy masala sifatida ko'ra olishi lozim. Shu bois nogironlik mavzusini yoritishda nafaqat voqea, balki uning konteksti, ya'ni ta'lim, bandlik, transport, axborot, kommunikatsiya va ijtimoiy ishtirokdagi to'siqlar ham ko'rsatilishi zarur.

Nogironlik mavzusini to'g'ri yoritishda terminologiya masalasi alohida o'rin tutadi. Til faqat axborot yetkazish vositasi emas, balki ijtimoiy munosabatni ifodalovchi va shakllantiruvchi kommunikativ vositadir. Shu sababli noto'g'ri tanlangan bitta so'z ham nogironligi bo'lgan shaxsga nisbatan noxolis, kamsituvchi yoki homiyona munosabatni mustahkamlashi mumkin. BMTning Jenevadagi bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan "Disability-Inclusive Language Guidelines" hujjatida nogironlikka oid muloqotda hurmatli, aniq va shaxs qadr-qimmatini saqlaydigan til birliklaridan foydalanish zarurligi qayd etiladi [7].

OAV materiallarida "imkoniyati cheklangan shaxs", "jismoniy imkoniyati cheklangan", "normal", "sog'lom", "mayib", "majruh", "nuqsonli", "kasal", "azob chekadi", "qurbon", "kar-soqov", "aravachaga mixlanib qolgan" kabi birliklar tashqi tomondan odatiy tuyulsa-da, nogironligi bo'lgan shaxsning holatini noto'g'ri talqin qilishi va noxolis tasavvurlarni mustahkamlashi mumkin. Ayniqsa, "imkoniyati cheklangan" iborasi muammoni shaxsning o'ziga yuklaydi, holbuki cheklov

ko'pincha insonning o'zida emas, balki moslashtirilmagan muhitda, axborotga kirishdagi to'siqlarda, mehnat bozori va ta'lim tizimidagi tengsizliklarda namoyon bo'ladi.

Shu jihatdan “nogironligi bo'lgan shaxs”, “nogironligi bo'lmagan shaxs”, “nogironlar aravachasidan foydalanuvchi shaxs”, “ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxs”, “eshitish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxs”, “imo-ishora tilidan foydalanuvchi inson” kabi aniq va hurmatli ifodalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunday terminlar shaxsni uning nogironligi bilan butunlay tenglashtirib qo'ymaydi, balki nogironlikni insonning ijtimoiy-huquqiy maqomini yo'qqa chiqaruvchi belgi emas, balki muhit bilan o'zaro munosabatda yuzaga keladigan holat sifatida ifodalaydi. N. Qosimova va O. Isakovning O'zbekiston OAVda nogironlik mavzusining yoritilishiga bag'ishlangan o'quv-amaliy qo'llanmasida ham jurnalistlar nogironligi bo'lgan shaxslar haqida material tayyorlashda so'z tanlash, rakurs va tasvir uslubiga alohida e'tibor berishi zarurligi ko'rsatilgan [3].

OAV materiallarida terminologik xatolar faqat alohida so'zlar darajasida emas, balki matnning umumiy ohangi, sarlavha tanlovi, vizual tasvir va intervyu berish uslubida ham namoyon bo'ladi. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxs haqida material tayyorlayotganda faqat uning qiyinchiliklarini bo'rttirish, uning hayotini “ta'sirli hikoya”ga aylantirish, suratlarda achinish uyg'otuvchi rakurslardan foydalanish yoki savollarni faqat nogironlik holati atrofida qurish jurnalistik materialning inklyuziv mazmuniga putur yetkazadi. To'g'ri yondashuvda esa shaxsning kasbi, fikri, tajribasi, huquqlari, jamiyatdagi o'rni va duch kelayotgan tizimli to'siqlari asosiy markazga chiqishi kerak.

Media materiallarida nogironligi bo'lgan shaxslarning o'z ovozi markazga olib chiqish ham muhim ahamiyatga ega. Nogironlik haqida doim tashqaridan gapirish tasvirni biryoqlama qilib qo'yadi. Shaxsning o'zi esa faqat material qahramoni emas, balki mazkur tajribaning bevosita biluvchisi, sharhlovchisi va tahlilchisidir. Uning fikri, tanqidi, taklifi va hayotiy kuzatuvlari markazga chiqqan sari media yoritish tabiiylashadi, sun'iy hissiylashtirish kamayadi, stereotiplar esa

zaiflashadi. Raqamli media va ijtimoiy tarmoqlar nogironligi bo'lgan shaxslarning bevosita ishtiroki, o'z tajribasini vositachisiz ifodalashi va jamoatchilik bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga kirishishi uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda [8].

Mazkur masalada jurnalistlar va blogerlar uchun maxsus treninglar, metodik qo'llanmalar va inklyuziv kommunikatsiya modullarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Chunki nogironlik haqidagi noto'g'ri tasavvurlar ko'pincha ochiq kamsitish niyatidan emas, balki odatiy deb qabul qilingan nutq va tasvir amaliyotidan kelib chiqadi. Shu sababli inklyuziv jurnalistika madaniyatini shakllantirishda faqat "qaysi so'z to'g'ri, qaysi so'z noto'g'ri" degan yondashuv yetarli emas. Muhimi, jurnalist nogironlikni qanday model asosida tushunayotgani, shaxsga qaysi nuqtadan qarayotgani va material orqali auditoriyada qanday ijtimoiy tasavvur hosil qilayotganini anglay olishi kerak.

Nogironlik masalasini yoritishda axborotning ochiqligi va foydalanishga qulayligi ham muhimdir. Media materiallar turli auditoriyalar, jumladan ko'rish, eshitish, aqliy yoki ruhiy nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ham tushunarli va foydalanishga yaroqli bo'lishi lozim. Videomateriallarda subtitr va imo-ishora tarjimasini, audio va matn formatlarining mavjudligi, saytlarning ekran o'quvchi dasturlarga mosligi, sodda va tushunarli tildagi axborot shakllari inklyuziv media muhitining muhim tarkibiy qismidir. K. Ellis va M. Kent raqamli media imkoniyatlari nogironligi bo'lgan shaxslarning axborotga kirishi va jamiyatdagi ishtirokini kengaytirishi mumkinligini ta'kidlaydi [8]. Biroq texnologik imkoniyatlar o'z-o'zidan inklyuziyani ta'minlamaydi; ular ongli ravishda universal dizayn, foydalanish qulayligi va kommunikativ tenglik tamoyillari asosida tashkil etilishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, ommaviy axborot vositalarida nogironlik masalalarini yoritish jurnalistdan yuqori darajadagi kasbiy mas'uliyat, etik sezgirlik va ijtimoiy-huquqiy tafakkurni talab qiladi. Tibbiy, xayriya va "ibrat" modellarining cheklangan jihatlarini anglash, nogironligi bo'lgan shaxsni huquq egasi va teng ijtimoiy subyekt sifatida ko'rsatish, noto'g'ri terminlardan voz kechish hamda inklyuziv muloqot

madaniyatini shakllantirish zamonaviy jurnalistikaning muhim vazifalaridan biridir. Media nogironlikni achinish yoki sensatsiya obyektini sifatida emas, balki inson huquqlari, tenglik va ijtimoiy adolat masalasi sifatida yoritgandagina jamiyatda inklyuziv tafakkur, hurmatli munosabat va kommunikativ tenglik rivojlanadi.

Shu asosda OAV tahririyatlari, jurnalistlar, blogerlar va jurnalistika ta'lim muassasalari faoliyatida nogironlik mavzusiga doir maxsus uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish, to'g'ri terminologiya bo'yicha ichki tahririyat standartlarini joriy etish, nogironligi bo'lgan shaxslarning o'z ovozi va tajribasini media materiallar markaziga olib chiqish maqsadga muvofiqdir. Bunday yondashuv OAVni stereotiplarni takrorlovchi maydon emas, balki tenglik, hurmat va inklyuziv jamiyat madaniyatini shakllantiruvchi muhim ijtimoiy institutga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция. Нью-Йорк, 13 декабрь 2006 йил.
- [2] O'zbekiston Respublikasining "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonuni.
- [3] Qosimova N., Isakov O. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida nogironlik mavzusining yoritilishi: o'quv-amaliy qo'llanma. – Toshkent: Extremum-press, 2017.
- [4] Barnes C. Disabling Imagery and the Media: An Exploration of the Principles for Media Representations of Disabled People. – Halifax: Ryburn Publishing, 1992.
- [5] Oliver M. The Politics of Disablement. – London: Macmillan, 1990.
- [6] World Health Organization, World Bank. World Report on Disability. – Geneva: World Health Organization, 2011.
- [7] United Nations Office at Geneva. Disability-Inclusive Language Guidelines. – Geneva, 2024.
- [8] Ellis K., Kent M. Disability and New Media. – New York: Routledge, 2011.
- [9] Исаков О. Ю. Ногиронлиги бўлган инсон образини ОАВ, телевидение ва кинофильмларда ёритиш бўйича тавсиялар. – Тошкент, 2016.

[10] Ellis K., Goggin G., Haller B., Curtis R. (eds.). The Routledge Companion to Disability and Media. – New York: Routledge, 2020.

